

POLAND

POLAND

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Очилдиева Хилолахон

Кокандский государственный университет
преподаватель кафедры методики
русского языка и литературы

Гуломова Мехриноз

Буриева Давлатхон

Кадыралиева Озода

Валиева Фарангиз

студенты Кокандского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15575277>

Содержание подготовки педагога той или иной специальности так же было представлено в квалификационной характеристике — нормативной модели профессиональных качеств педагога (профессиограмме), отображающей научно обоснованный состав профессиональных знаний, умений и навыков. **Квалификационная характеристика** – это, по существу, свод обобщенных требований к учителю на уровне его теоретического и практического опыта.

И в настоящее время изменения в обществе, связанные с ускорением темпов своего развития, повлияли на ситуацию в сфере образования. Как утверждает О.Е. Лебедев, в меняющемся мире система образования должна формировать такое качество, как профессиональный универсализм, который предполагает необходимость перехода от хорошего специалиста — к хорошему сотруднику.

В профессиональной педагогике все чаще вместо понятия «профессионализм» используются понятия «образованность» и «компетентность». «Профессионализм», в первую очередь, – подразумевает уровень овладения специалистом технологиями. И, чем выше уровень, тем конкретнее область применения и привычнее соединение с прилагательным «узкий». «Образованность», наоборот, – чем выше, тем она шире. Становление будущего педагога, наряду с овладением знаниями, умениям и навыками, связано с формированием его профессиональной компетентности, включающей убеждения, идеалы, стремления, интересы и способности.

Термин «компетентность» (от лат. *compeo* – совместно добиваюсь, достигаю, соответствую) в словарях трактуется многозначно: и как «обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо», и как

«осведомленность, правомочность», и как «авторитетность, полноправность». В научных публикациях категории «компетентность» и «компетенция» разграничиваются. Если определения «компетентности» близки между собой, то для «компетенции» единого толкования нет. С одной стороны, «компетенция» – это «обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо», а с другой, – «область вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен». «Компетенция», таким образом, содержит функциональные качества, а «компетентность» – знания и опыт творческой деятельности, составляющие основу профессионализма.

Компетентности и компетенции выступают основными единицами обновления содержания профессионального образования и его модернизации. В докладе международной комиссии ЮНЕСКО по образованию для XXI века Жак Делор сформулировал «четыре столпа», на которых основывается образование: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе и научиться жить. Научиться делать – значит, «приобрести не только профессиональную квалификацию, но и в более широком смысле компетентность, дающую возможность справляться с различными ситуациями и работать в группе».

Другое изменение в обществе, которое также существенно влияет на характер социальных требований к системе образования, заключается в развитии процессов информатизации. Создание условий для неограниченного доступа к информации ведёт к утрате школой позиций монополиста в сфере общеобразовательных знаний. В условиях неограниченного доступа к информации в выигрыше будут те (люди, организации, страны), которые способны оперативно находить необходимую информацию и использовать её для решения своих проблем.

Созрела объективная потребность в компетентных педагогических кадрах, способных творчески организовывать образовательный процесс в конкретных социально-экономических условиях, умеющих быстро ориентироваться в информационном поле, самостоятельно совершенствоваться и развиваться. На первый план выступает не формальная принадлежность к педагогической профессии, а профессионально-педагогическая компетентность, то есть соответствие педагога многомерным компетентностным требованиям профессиональной деятельности. В связи с этим остро встает проблема подготовки профессионально компетентных педагогов, формирование которых идет на протяжении всего учебно-воспитательного процесса – в

школе, в вузе.

На данном этапе развития гуманитарной науки существует множество определений понятий «компетентность» и «компетенция». Различные ученые выдвигают свои гипотезы по данному вопросу. По этой причине до сих пор не существует единства в понимании сущности этих терминов. Поскольку в современной социально-гуманитарной литературе сложилась достаточно противоречивая ситуация по вопросу содержания понятий компетенция и компетентность, попробуем сначала разобраться в этих ключевых понятиях компетентностного подхода, опираясь на различные словари и многочисленные источники и научные труды.

К. Д. Ушинский отмечал, что важен не сам опыт, а мысль, выведенная из опыта. Чтобы стать компетентным, недостаточно иметь большой стаж работы. Для этого необходимо, чтобы человек совершал переходы - от информации и знания («знаю, что») к мысли, а от нее к действию и поступку («знаю, как»), а от них к целенаправленной и мотивированной системе действий - деятельности. И в деятельности он получает возможность измениться сам, развить способности, приобрести новые качества, в т.ч. социальные, стать **компетентным**.

Профессиональная компетентность интегрирует в себя всего три аспекта:

когнитивный (научные, предметные знания в области своей профессии)

операционно - технологический (способы профессиональной деятельности, умения принимать решения);

аксиологический (опыт эмоционально - личностного отношения к природе, обществу, человеку)

В.И. Загвязинский выделяет профессиональные компетенции в педагогической сфере в соответствии с выполняемыми педагогами функциями.

Все его роли (функции) реализуются в единой деятельности, требующей соответствующих компетенций. Раскроем их содержание.

Предметная компетентность - в сфере учительской специальности, т.е. специальная и профессиональная компетентность в области преподаваемой дисциплины; достижения, способы постижения перспективы, методология науки.

Методическая компетентность в области педагогических способов формирования знаний, умений учащихся; подходы, методы

конструирования учебного процесса и контроля за его результатами.

Воспитательная компетентность. В нее входят социально-коммуникативная ценностно-мировоззренческая, личностно-валеологическая компетентности; (воспитывающий потенциал предмета науки и сферы деятельности являются в данном случае средством реализации указанных компетентностей).

Исследовательская компетентность обязательная для вузовского педагога, но все более входящая в орбиту деятельности творческого педагога, причастного к процессам обновления дошкольного, школьного и высшего образования. Включает владение методологической культурой, методами и методиками исследовательского поиска.

Психологическая компетентность - понимание внутренних механизмов убеждения, возрастных и индивидуальных закономерностей развития личности; владение способами их формирования и регулирования, способами продуктивного общения, работы в коллективе.

Менеджерская компетентность - умение предвидеть, проектировать и управлять процессом обучения и воспитания, достижение взаимопонимания и взаимодействия субъектов образования.

Кроме того, профессиональная компетентность предполагает целый спектр **личностных качеств**. Понятие компетентности включает не только когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, эмоциональную, этическую, социальную и поведенческую. Следовательно, она всегда **лично окрашена качествами конкретного человека**

Список литературы:

1. Зеер Э., Заводчиков Д. Идентификация универсальных компетенций выпускников работодателем // Высшее образование . – 2007. -№ 11. – С. 39-45.
2. Взаимодействие крупных компаний с вузами: на пути к эффективному партнерству: материалы круглого стола.– М.:, 2007. – 87 с.
3. Коротков Э.М. Управление качеством образования: учеб. пособие для вузов.– М.: Академический Проект: Мир, 2006. – 320 с.
4. Образование компетентного специалиста: монография / А.В. Дьяченко, В.В. Антоненко, Е.Н. Быданова, О.Ф. Серова, М.А. Дьяченко, Т.И. Мельник; под ред. А.В. Дьяченко; 2008. – 324 с.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

5. Сыманюк Э.Э., Шемятихина Л.Ю., Синякова М.Г. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ ОТРАСЛЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ // Современные проблемы науки и образования. – 2009.

